

10.5281/zenodo.10285970

АЖЫКУЛОВ Темирбек Назарбекович
советник министра сельского хозяйства Кыргызской Республики,
Кыргызская Республика, г. Бишкек

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ АССОЦИАЦИЙ

Аннотация. В сельскохозяйственной отрасли ассоциации играют ключевую роль в устойчивом развитии экономики стран. В Кыргызстане, несмотря на наличие законов и государственной поддержки, развитие кооперативов остается сложной задачей. Если говорить об аграрном секторе Кыргызстана, то он играет важнейшую роль в экономике страны и обеспечивает жизненные потребности населения. Для решения сложных проблем, стоящих перед этим сектором, растет интерес к инновационным подходам, включая сотрудничество в управлении ресурсами в рамках сельскохозяйственных кластеров. Структура аграрного сектора охватывает различные отрасли, подотрасли и виды производства, направленные на получение стабильной прибыли. И как раз эффективное управление сельским хозяйством является неотъемлемым условием успеха в агробизнесе.

В данной статье автором рассматриваются современные методы управления и способы их интеграции в деятельность сельскохозяйственных ассоциаций. Цель и задача исследования заключается в анализе современных и прогрессивных методов управления, а также изучение возможности их внедрения в деятельность сельскохозяйственных ассоциаций.

Цель данного управления в агропромышленном комплексе заключается в развитии аграрного производства, удовлетворении потребностей населения в продовольствии, а также обеспечении промышленности сельскохозяйственным сырьем для достижения высоких социально-экономических результатов, повышающих качество жизни. Объектом исследования является методология управления отечественными сельскохозяйственными организациями.

Методология данной статьи основана на исследовании статистических данных по данному вопросу, исследовании нормативной базы, научных статей, изучении мнений ученых, а также бизнес-аналитиков.

Ключевые слова: сельскохозяйственные ассоциации, методы управления ассоциациями, применение современных методов управления в сельскохозяйственных ассоциациях.

Введение

В 2022 г. в Кыргызстане произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму 354,6 млрд сомов. Темп реального роста к уровню 2021 г. составил 107,3%, сообщила пресс-служба Минэкономики и коммерции Республики.

Увеличение объемов валового выпуска сельхозпродукции по сравнению с январем-декабрем 2021 г. обеспечен в основном за счет

увеличения урожая пшеницы - в 1,6 раза, ячменя - в 2 раза, кормовых культур - на 13%, кукурузы на зерно - на 6%, овощных культур - на 6%, плодово-ягодных культур - на 5%, а также сахарной свеклы - на 28% и масличных культур - на 10%.

При этом в общем объеме производства агропродукции доля продукции растениеводства составила более 50% [2, 3].

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Валовой внутренний продукт (млн. сомов) (млн. сомов)

Валовой внутренний продукт (млн. сомов)

Рис. 1. ВВП Кыргызской республики

ВВП по видам экономической деятельности в текущих ценах (млн. сомов)

[Сравнить](#) [Excel](#) [XML](#) [JSON](#)

	2018	2019	2020	2021	2022
Всего	569 385.6	619 102.7	601 820.3	739 818.5	919 444.6
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство	66 477.4	72 219	81 693.1	101 963.1	111 440.7
Добыча полезных ископаемых	5 810.7	11 681	7 139.3	21 625.7	23 222
Обрабатывающие производства (Обрабатывающая промышленность)	81 219.8	91 076.4	86 999.6	95 721.2	114 014.8
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом	15 819.7	13 705.8	19 941.4	12 655.3	13 413.5
Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья	2 222	1 384.4	1 752.7	2 647	2 275.3
Строительство	51 386.5	58 531.8	59 910.8	57 467.3	68 103
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов	102 023.7	108 966	98 417.6	129 208.5	161 112.7
Транспортная деятельность и хранение грузов	21 401	24 578.8	18 747	28 576.3	33 491.4
Гостиницы и рестораны	9 442	10 020.3	6 642.9	9 621.1	13 865.5
гостиницы	2 291.3	2 255.7	695.6	1 423.3	3 101.2
рестораны	7 150.7	7 764.6	5 947.3	8 197.8	10 764.3
Информация и связь	14 897.7	16 450.1	16 483.2	20 992.6	22 651.4
Финансовое посредничество и страхование	3 979.9	3 478.8	5 629	5 722.1	29 334.8
Операции с недвижимым имуществом	13 962.6	17 754.6	15 804	18 941.6	20 033.1

Рис. 2. ВВП Кыргызстана по видам экономической деятельности

1. Исторический аспект

Сразу после распада Советского Союза, Кыргызская Республика начала проведение аграрных реформ, которые кардинально изменили сельскохозяйственный ландшафт страны. Начиная с начала 1990-х годов, в Кыргызстане проводились комплексные аграрные реформы, направленные на демонтаж плановой экономики и переход к рыночным отношениям. В это переломное время было ликвидировано более 570 колхозов и совхозов, что привело к созданию новой структуры – Института частной собственности в сельском хозяйстве. Вектор направления аграрных реформ в Кыргызстане, можно разделить на три отдельных этапа.

В начале 1990-х годов Кыргызстан столкнулся с необходимостью пересмотра своей сельскохозяйственной политики. Так первый этап реформ, занимавший период с 1991 по 1994 год, был посвящен переходу от коллективной к частной собственности в фермерском секторе. В последующие годы, начиная с 1994 года, акцент был смещен на индивидуализацию сельского хозяйства через комплексные программы реструктуризации. Эти шаги позже привели к третьему этапу, начавшемуся в 2004 году, и направленному на укрепление инфраструктуры сельскохозяйственной отрасли.

С этими изменениями произошла также реформация управления водными ресурсами. Кыргызстан, обладая обширными запасами пресной воды благодаря своему горному рельефу и многочисленным рекам, осознал важность гармонизации аграрных реформ с эффективными методами управления водными ресурсами. Одним из ключевых элементов стало создание ассоциаций водопользователей и ирригационных кооперативов, способствующих более разумному распределению водных ресурсов и вовлечению населения в эти процессы.

Совокупность этих реформ изменила облик сельского хозяйства и управления водными ресурсами Кыргызстана. Синхронизированные усилия по развитию отраслевой инфраструктуры, совместно с инициативами в управлении водными ресурсами, помогли увеличить производительность сельского хозяйства и обеспечили поддержку будущего роста.

Сельскохозяйственное производство страны характеризуется семейным подходом и мелкотоварным земледелием. Несмотря на некоторые крупные проекты в регионах, масштабы производства остаются скромными по

мировым стандартам. Необходимо отметить, что в 2020 году экспорт сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана превысил 155 миллионов долларов, что свидетельствует о его потенциале для международной торговли.

Внедрение сельскохозяйственных ассоциаций в Кыргызстане представляет собой ключевой фактор, способствующий кардинальным изменениям в экономическом ландшафте страны, особенно в сельском секторе. Эффективная реализация данных проектов может способствовать повышению конкурентоспособности экономики, стимулированию культуры инноваций и предпринимательства, а также заложить фундамент для устойчивого развития. Однако отсутствие четкой государственной политики, лежащей в основе этой инициативы, остается серьезным препятствием для внедрения кластерных проектов в стране.

Несмотря на активные попытки создания агропромышленных ассоциаций с 2010 года, реализация этих инициатив не соответствует ожиданиям. Важным шагом был внесенный в 2017 году законопроект в парламент Кыргызстана, касающийся создания и развития кластеров. Тем не менее, официальное утверждение этого законопроекта пока не произошло.

Национальная программа развития Кыргызской Республики до 2026 года подчеркивает важное значение реформирования сельского сектора для обеспечения продовольственной безопасности страны. Решимость государства создать благоприятные условия для развития ассоциаций, охватывая производство и переработку сельскохозяйственной продукции, подчеркивается планируемой разработкой комплексной методологии создания сельскохозяйственных ассоциаций. В дополнение к этому в программе делается акцент на развитии агропромышленных кластеров как неотъемлемой части социально-экономического развития регионов, что предполагает проведение реформ, направленных на консолидацию малых сельскохозяйственных предприятий и кооперативов с использованием разнообразных стимулирующих механизмов.

Таким образом, несмотря на сложности, с которыми сталкивается внедрение данного подхода в Кыргызстане, его потенциал для трансформации, особенно в сельском хозяйстве, остается высоким. Разработка всесторонней стратегии, учитывающей особенности Кыргызстана, обязательна для создания и

укрепления устойчивых сельскохозяйственных кластеров. Создание надежной правовой базы является ключевым условием для развития кластерного подхода [4, 5].

2. Стратегии управления в ассоциации

Определение стратегического пути для успешного управления ассоциацией играет важнейшую роль. Это ориентир, который указывает направление, цели и методы для достижения успеха. Ниже будут представлены несколько стратегических подходов, которые необходимо внедрить в управлении ассоциацией:

Стратегия развития: Этот путь сосредотачивается на стимулировании роста и развития ассоциации. Он включает в себя планирование новых проектов и программ, привлечение новых членов и ресурсов, а также расширение влияния и укрепление имиджа ассоциации.

Стратегия партнерства: Этот подход основан на установлении сотрудничества и партнерских отношений с другими организациями и заинтересованными сторонами. Партнерство может способствовать обмену опытом, доступу к ресурсам и расширению сети контактов.

Стратегия укрепления управленческой структуры: Цель этой стратегии заключается в совершенствовании структуры и управленческих процессов ассоциации. Она включает в себя оптимизацию взаимодействия между сотрудниками, распределение ответственности и внедрение эффективных систем управления.

Существует множество успешных практик, которые могут быть применены в управлении ассоциацией. Вот несколько примеров:

Членство и мотивация: Предоставление членам ассоциации привилегий и льгот может стимулировать их активное участие. Это может включать в себя предоставление образовательных программ, семинаров или скидок на продукты и услуги.

Управление ресурсами: Эффективное использование ресурсов, таких как финансы, время и персонал, играет решающую роль в успешном управлении. Разработка бюджета, планирование и приоритизация проектов, а также эффективное использование информационных технологий помогут оптимизировать использование ресурсов.

Коммуникация и связи: Установление эффективной коммуникации между членами ассоциации, сотрудниками и стейкхолдерами является неотъемлемой частью успешного управления. Регулярные собрания, обмен информацией и использование современных коммуникационных технологий помогут поддерживать прозрачность и доверие.

Таким образом стратегии развития, партнерства и укрепления управленческой структуры предоставляют ассоциации инструменты для достижения своих целей. Успешные практики, такие как членство и мотивация, эффективное управление ресурсами и установление эффективной коммуникации, помогут управлять ассоциацией более эффективно и эффективно [6].

3. Методы управления сельскохозяйственными ассоциациями

Различные методы управления ориентированы на удовлетворение разнообразных потребностей работников и могут оказывать воздействие на них через разные мотивационные механизмы. Мотивационное воздействие методов управления может быть выражено в форме властных, материальных и моральных стимулов. В зависимости от природы этого воздействия на поведение сотрудников методы управления подразделяются на следующие категории: организационно-распорядительные (административные), экономические и социально-психологические. В таблице будут представлены методы управления по их мотивационным характеристикам.

Таблица

Методы управления по их мотивационным характеристикам

Классификационные характеристики методов управления	Группы методов управления		
	Организационно-распорядительные	Экономические	Социально-психологические
Мотивы поведения	Осознанная необходимость дисциплины труда и управления, чувство долга, стремление личности трудиться в определенной организации	Материальные интересы	Социально-психологические (духовные) интересы

Классификационные характеристики методов управления	Группы методов управления		
	Организационно-распорядительные	Экономические	Социально-психологические
Характер воздействия в системе управления	Прямой	Косвенный	Косвенный
Основные каналы воздействия	Организационный механизм: организационная структура управления, организационное регламентирование и нормирование труда, подбор кадров, принятие решений	Экономический механизм и его рычаги: финансы, цены, заработная плата и т. д.	Социальные механизмы: группы, личности, роль и статус личности и т. д.
Ограничения при выборе методов	Соответствие правовым нормам, действующим регламентам и актах вышестоящих звеньев управления	Соответствие требованиям экономических законов, нормам и нормативам	Соответствие морально-этическим нормам
Условия эффективного использования	Комплексное использование в рамках единой методологии осуществления процесса управления. Систематический анализ эффективности использования методов		

Данные методы управления в организации представляют собой разнообразные подходы, каждый из которых направлен на воздействие на сотрудников и достижение определенных целей. Организационно-распорядительные методы отличаются прямым воздействием и требуют строгого выполнения регламентов и распоряжений. Однако они, в основном, ориентированы на властную мотивацию и не всегда способны полностью мобилизовать творческий потенциал сотрудников.

Для достижения максимальной эффективности управления, помимо властных методов, следует использовать материальные и моральные мотиваторы. Экономические методы управления направлены на воздействие на экономические интересы сотрудников и включают в себя материальное стимулирование труда. Они предполагают собой соблюдение экономических законов и оптимизацию уровня централизма в экономике, чтобы обеспечить оптимальное сочетание между централизацией и хозяйственной самостоятельностью структурных звеньев.

Социально-психологические методы управления направлены на воздействие на сознание и морально-психологическую сферу сотрудников. Они включают в себя социологические и психологические средства воздействия и нацелены на создание благоприятного морально-психологического климата в организации.

Важно отметить, что на практике методы управления часто комбинируются, так как они

взаимосвязаны и могут дополнять друг друга. В рыночных условиях они образуют единую систему и учитывают организационные, экономические, материальные, моральные и социально-психологические аспекты управления. Владение всем комплексом методов управления и их грамотное применение позволяют достичь максимальной эффективности в управлении агропромышленным сектором и другими организациями в современных условиях рыночной экономики [7].

Далее следует рассмотреть, как современные технологии оказывают воздействие на системы управления сельским хозяйством, так как в настоящее время сельскохозяйственные предприятия и фермеры активно внедряют современные технологии, с целью увеличить эффективность и значимость в данной области. Среди таких инноваций можно выделить:

1. Технологии точечного земледелия: Основанные на датчиках и информационных технологиях, они позволяют собирать и использовать точные данные о почве и урожайности. Фермеры могут применять автоматизированные системы навигации и переменной скорости, чтобы оптимизировать методы возделывания сельскохозяйственных культур.

2. Робототехника и автоматизация: Фермерские роботы и автоматизированные системы значительно упрощают множество агропроцессов, от посева до уборки урожая, что повышает производительность и снижает трудовые затраты.

3. Искусственный интеллект: Искусственный интеллект помогает анализировать огромные объемы данных и прогнозировать оптимальные временные интервалы для выполнения различных задач на ферме, таких как полив и удобрение.

4. Трехмерная печать: Технология трехмерной печати может быть использована для создания различных сельскохозяйственных инструментов и запасных частей, что экономит время и средства.

5. Большие данные и IoT: Системы сбора и анализа больших данных, а также IoT, позволяют фермерам следить за состоянием оборудования и условиями на ферме в режиме реального времени.

Эти инновации имеют огромное значение для развития сельского хозяйства. Например, технологии точного земледелия позволяют более эффективно использовать земельные ресурсы и снижать воздействие на окружающую среду. Все это подчеркивает важность систем управления сельским хозяйством в современном мире.

Заключение

В заключение следует сказать, что современные методы управления играют ключевую роль в развитии сельскохозяйственных ассоциаций, обеспечивая им эффективность, устойчивость и конкурентоспособность. Эти методы представляют собой мощный инструментарий, способствующий оптимизации процессов и ресурсов, а также повышению качества принимаемых управленческих решений.

Среди ключевых современных методов управления, применяемых в деятельности сельскохозяйственных ассоциаций, следует выделить следующие:

1. Технологии точечного земледелия: Основанные на сборе и анализе точных данных о почве, урожайности и погодных условиях, эти технологии позволяют фермерам оптимизировать сельскохозяйственные процессы и повышать урожайность.

2. Искусственный интеллект: Искусственный интеллект помогает в прогнозировании рыночных тенденций, оптимизации логистики и управлении ресурсами, что способствует экономии времени и средств.

3. Робототехника и автоматизация: Автоматизированные системы и робототехника позволяют сократить трудозатраты и улучшить качество выполняемых задач на фермах.

4. Большие данные и аналитика: Сбор и анализ больших объемов данных позволяют выявлять тенденции и принимать информированные решения в управлении сельскохозяйственными ассоциациями.

Применение современных методов управления позволяет сельскохозяйственным ассоциациям увеличивать эффективность производства, снижать издержки, минимизировать риски и улучшать качество продукции. Важно отметить, что успешное внедрение этих методов требует комплексного подхода, обучения персонала и инвестиций в технологическую инфраструктуру.

Сельскохозяйственные ассоциации, активно внедряя современные методы управления, способствуют не только своему собственному развитию, но и содействуют общему прогрессу в агропромышленном секторе. Эти методы становятся ключевым фактором для достижения устойчивого и успешного будущего сельского хозяйства.

Литература

1. К вопросам улучшения каналов сбыта продукции сельского хозяйства Кыргызстана в современных условиях – некоторые аспекты проблем и пути их решения. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://journal.oshsu.kg/index.php/economy/article/view/483> (дата обращения 20.10.2023).
2. Агроновости Кыргызстана [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.apk-inform.com/ru/news/1531576> (дата обращения 20.10.2023).
3. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.stat.kg/ru/opendata/category/4752/> (дата обращения 20.10.2023).
4. Айсарова, А. Д. Сельскохозяйственный кластерный подход с совместным управлением водными ресурсами: вызовы и перспективы устойчивого развития в Кыргызстане // Молодой ученый. 2023. № 32 (479). С. 43-47.
5. Beishenaly, N., & Dufays, F. (2021). Development of agricultural cooperatives in Kyrgyzstan: who are the lead actors? *Central Asian Journal of Water Research*, 7(2), 138–157.
6. Управление в ассоциации: стратегии и успешные практики <https://ru.anyquestion.info/a/upravlenie-v-assotsiatsii-strategii-i-uspeshnye-praktiki> (дата обращения 20.09.2023).

7. Камилов М.К., Камилов П.Т., Камилова З.М., Гасанова А.Д. Менеджмент на предприятиях АПК и проблемы его развития [Электронный ресурс] Режим доступа:

<https://cyberleninka.ru/article/n/menedzhment-na-predpriyatiyah-apk-i-problemy-ego-razvitiya> (дата обращения 20.09.2023).

AZHYKULOV Temirbek Nazarbekovich

Advisor to the Minister of Agriculture of the Kyrgyz Republic,
Kyrgyz Republic, Bishkek

**MODERN MANAGEMENT METHODS AND THEIR APPLICATION
IN THE ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ASSOCIATIONS**

Abstract. *In the agricultural sector, associations play a key role in the sustainable development of the economies of countries. In Kyrgyzstan, despite the existence of laws and state support, the development of cooperatives remains a difficult task. If we talk about the agricultural sector of Kyrgyzstan, it plays an important role in the country's economy and provides the vital needs of the population. In order to solve the complex problems facing this sector, there is a growing interest in innovative approaches, including cooperation in resource management within agricultural clusters. The structure of the agricultural sector covers various industries, sub-sectors and types of production aimed at obtaining a stable profit. And just effective management of agriculture is an essential condition for success in agribusiness.*

In this article, the author examines modern management methods and ways of their integration into the activities of agricultural associations. The purpose and objective of the study is to analyze modern and progressive management methods, as well as to study the possibility of their implementation in the activities of agricultural associations.

The purpose of this management in the agro-industrial complex is to develop agricultural production, meet the needs of the population for food, as well as provide the industry with agricultural raw materials to achieve high socio-economic results that improve the quality of life. The object of the study is the methodology of management of domestic agricultural organizations.

The methodology of this article is based on the study of statistical data on this issue, the study of the regulatory framework, scientific articles, the study of the opinions of scientists, as well as business analysts.

Keywords: *agricultural associations, association management methods, application of modern management methods in agricultural associations.*